

ЖИНОЯТ ҲАҚИДА ХАБАР БЕРМАСЛИК ЁКИ УНИ ЯШИРИШ ТУШУНЧАСИГА ДОИР МАСАЛАЛАР

Эрхонов Жасур Абдумурод ўғли

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

бошқарма катта прокурори

jasurerhon721@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986273>

Аннотация: Мазкур мақолада жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш тушунчасига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада содир этиладиган ёки содир этилган жиноятга алоқаси бўлмаган шахсларнинг ҳаракатсизлиги (ҳаракати) бўлиб, жиноят ҳақида аниқ била туриб, ҳокимият органларига хабар бермасликда ёки яширишда ифодаланади ҳамда қонунда назарда тутилган асослар (оғир ёки ўта оғир жиноятларнинг содир этилиши ёки содир этилганлиги билан боғлиқ ҳолатлар) мавжуд бўлганида жиноят сифатида баҳоланиши жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш эканлиги ҳақидаги муаллифлик таърифи ҳам берилган.

Калит сўзлари: Айб, жазо, жавобгарлик, жиноят, содир этиш, жиноят ҳақида, хабар бермаслик, яшириш, ҳаркат, ҳаркатсизлик.

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОНЦЕПЦИЕЙ СОКРЫТИЯ ИЛИ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Эрхонов Жасур Абдумурод ўғли

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан

старший прокурор управления

jasurerhon721@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с понятием несообщения о преступлении или его сокрытия. Также в статье говорится о бездействии (действии) лиц, не имеющих отношения к совершенному или совершенному преступлению, знавших о преступлении, не сообщивших о нем органам власти или скрывающих его, а также предусмотренных законом оснований (обстоятельств, связанных с совершение или совершение тяжких или особо тяжких преступлений)) дается также авторское определение, что преступлением при его наличии считается несообщение о преступлении или его сокрытие.

Ключевые слова: Вина, наказание, ответственность, преступление, совершение, преступление, несообщение, сокрытие, действие, бездействие.

ISSUES RELATED TO THE CONCEPT OF NOT REPORTING OR CONCEALING A CRIME

Erkhanov Jasur Abdumurad ogli

General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan

senior prosecutor of the department

jasurerhon721@gmail.com

Abstract: This article describes issues related to the concept of not reporting a crime or concealing it. Also, the article refers to the inaction (action) of persons who are not related to the crime committed or committed, knowing about the crime, not reporting it to the

authorities or concealing it, and the grounds provided for by law (circumstances related to the commission or commission of serious or extremely serious crimes)) is also given the author's definition that what counts as a crime when it exists is failure to report a crime or its concealment.

Key words: Guilt, punishment, responsibility, crime, commission, crime, failure to report, concealment, action, inaction.

Жиноятчиликнинг умумий таркибида одил судловга қарши жиноятлар, айниқса, Ўзбекистон Республикаси ЖК 241-моддасида назарда тутилган қилмиш – жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш алоҳида ўрин эгаллайди. Мазкур жиноят таркибининг ижтимоий хавфлилиги шунда намоён бўладики, у жиноятчининг жиноят изларини яшириш ва қилмиш учун жиноий жавобгарликдан қутулиб қолиш йўлидаги ҳаракатларига имконият яратади ва фаол ёрдам беради, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг ишини оғирлаштиради, жиноятни очиш, жиноятчиларни аниқлаш ва фош қилишни қийинлаштиради, буларнинг барчаси кейинчалик латент (яширин) жиноятчиликнинг ўсишига таъсир кўрсатади.

Юқорида зикр этилган ҳолатлар пировард натижада жиноят учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини амалга оширишга салбий таъсир кўрсатади. Шу маънода қарайдиган бўлсак, “жиноятчиликка қарши курашнинг самарадорлиги ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг амалдаги саъй-ҳаракатларига боғлиқ. Уни таъминлаш жиноятчиликнинг ҳақиқий ҳолатини ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари амалда эришган натижаларни билишни тақозо қилади¹.

Жиноятчиликнинг латентлик даражаси юқорилиги, аксарият жиноятларни очиш даражасининг пастлиги шундан далолат берадики, озодликда қолаётган жиноятчи шахслар ғайриқонуний ҳаракатлар содир этишни давом эттирадилар ҳамда жиноий фаолиятни янада фаоллаштирадилар, ўз навбатида, бу ҳолат содир этилаётган қонунга хилоф қилмишларнинг янада хавфлироқ тус олишига сабаб бўлади. Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш учун жавобгарликни назарда тутувчи норманинг вазифаси эса, бир гуруҳ бўлиб ва уюшган жиноятчиликка қарши курашга, шу билан биргаликда айнан латент жиноятлар сонини камайтиришга кўмаклашишдан иборат. Н.С.Косякова таъкидлаб ўтганидек, “жиноятга дахлдорлик институти нормалари икки томонлама огоҳлантирувчи кучга эга: бир томондан, улар жиноий фаолиятни амалга ошириш учун қулай шароитларни бартараф этган ҳолда, жамият аъзолари учун хавфсиз яшаш шароитларини яратишни назарда тутуди; бошқа томондан эса, муайян жиноятлар учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш орқали, латент жиноятларни қисқартиришга, уларни очиш ҳамда жиноятчиларни фош қилишга кўмаклашади”².

Замонавий юриспруденцияда ҳуқуқшунос олимлар томонидан жиноятга дахлдорлик тушунчаси турлича талқин қилинишига қарамасдан, моҳиятан бир хил таърифланади. Жумладан, М.Усмоналиев “дахлдорлик – бошқа шахслар томонидан содир этиладиган ёки содир этилган жиноятда умуман иштирок этмаган, аммо

¹ Лунеев В.В. Объективизация криминологических показателей в системе контроля над преступностью. – М., 1996. – С. 42.

² Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 7.

уларнинг жиноятга тайёргарлик кўраётганлиги, жиноят содир этганлиги ҳақида аниқ била туриб, олдиндан ваъда бермаган ҳолда ҳокимият органларига хабар қилмаслик, шунингдек жиноятчини, жиноят қуролини, жиноят изларини ёки жиноий йўл билан қўлга киритилган нарсаларни олдиндан ваъда бермаган ҳолда яширишдан иборатдир”³, деб таъкидлайди.

М.Ҳ.Рустамбоев ҳам бу борада фикр юритиб, “дахлдорлик – жиноятга у билан сабабий боғланишда бўлмаган, жиноий жазога сазовор дахлдорлик”⁴, деб таърифлайди. А.С.Якубовнинг фикрича эса, “жиноятга дахлдорлик деганда, бошқа шахслар томонидан содир этилаётган жиноятда қатнашмасдан туриб, уларга алоқадорлик тушунилади”⁵. Бундан ташқари, хорижий юридик адабиётларда “жиноятга дахлдорлик – жиноятга бевосита алоқадор бўлмаган шахснинг фаолияти бўлиб, у жиноий фаолият билан боғлиқ муносабат”⁶, деб таърифланади. В.Г.Трифоновнинг ёзишича, Л.Е.Владимиров жиноятга дахлдорликни мустақил институт сифатида ажратувчи белгиларнинг рўйхатини таклиф қилган. Булар: 1) жиноятга дахлдорлик фақат жиноятни ҳосил қилувчи қилмиш учун мавжуд бўлиши мумкин; 2) у олдиндан ваъда қилиниши мумкин эмас, акс ҳолда у жиноятда иштирокчиликка айланади; 3) у хизмат кўрсатилиши билан тамом бўлган деб ҳисобланади. Жиноятга қулай имконият яратишга суиқасд қилиш мавжуд бўлиши мумкин; 4) жиноятга дахлдорлик қасддан содир этилган бўлиши керак; 5) у жиноий фаолиятнинг исталган босқичида амалга оширилиши мумкин; 6) мустақил жиноят сифатида ўзида иштирокчиликка йўл қўяди; 7) у ўзи кўрсатилаётган жиноятда иштирокчилик билан мос келиши мумкин эмас, акс ҳолда у оддий иштирокчиликка айланади: бир вақтнинг ўзида жиноятга қулай имконият яратувчи ва шу жиноятнинг ўзида иштирокчи бўлиш мумкин эмас⁷.

О.И.Семикина жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яширишга жиноят ҳуқуқи тармоғининг мустақил комплекс институти сифатида, жиноятларни ҳамда уларни содир этган шахсларни яширганлик учун жиноий жавобгарликни мустаҳкамловчи юридик нормаларнинг муайян алоҳида гуруҳи сифатида, дастлабки тергов ва суриштирувни, прокуратура ва суд фаолиятини олиб боришга қарши ҳаракат қилиш шакли сифатида қарайди ва у ижтимоий хавfli қилмишларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этишга, айбдор шахсларни фош қилиш ва латент жиноятларни аниқлашга кўмаклашиши лозим⁸, деб ҳисоблайди.

В.Г.Трифонов жиноятга дахлдорлик тушунчасига таъриф берар экан, унинг мазмунига жиноятнинг белгиларини ҳам киритиш зарурлигини қайд этади ва жиноятга дахлдорликни олдиндан ваъда қилинмаган, қасддан содир этиладиган, бошқа шахс томонидан содир этилаётган ёки содир этилган бошқа ижтимоий хавfli

³ Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм): Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 297-298.

⁴ Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар (умумий қисм). Б.М.Мустафоевнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ILM-ZIYO, 2006. –Б.250.

⁵ Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. / А.С.Якубов, Р.Қабулов, З.С.Зарипов ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. –Б.216.

⁶ Новый юридический словарь. / Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2008. –С.788.

⁷ Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о них как виды прикосновенности к преступлению. – Дисс. ...канд. юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 39.

⁸ Семькина О.И. Ответственность за укрывательство преступлений по уголовному праву России. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 3, 13.

қилмишнинг олдини олиш, уни тўхтатиш ва фош қилиш борасидаги фаолиятга монелик қиладиган, фақат сўнгги зикр этилган жиноят мавжуд бўлганда ва унинг юзасидан содир этилиши мумкин бўлган, лекин сабабий боғланиш билан ва айбли тарзда ушбу қилмишнинг содир этилишини белгиламайдиган ижтимоий хавфли, ғайриқонуний хулқ-атвор сифатида таърифлайди. Н.С.Косякованинг таърифидан фарқли ўлароқ, В.Г.Трифонов жиноятлар билан бир қаторда, муайян шароитларга кўра (жиноий жавобгарлик ёшига тўлмаганлик, ақли норасолик туфайли) жиноят субъекти бўлиши мумкин бўлмаган шахсларнинг ижтимоий хавфли қилмишларига ҳам дахлдорлик имконияти мавжудлигига ишора қилади.

В.Г.Трифоновнинг фикрига кўра, жиноятга дахлдорлик қўйидаги белгилар йиғиндиси билан белгиланиши лозим: жиноятга дахлдорликдан иборат қилмишнинг ижтимоий хавфлилик даражаси асосий жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади; жиноятга дахлдорлик қилмишлари ҳар доим қасддан содир этиладиган хусусият касб этади; жиноятга дахлдорлик қилмишлари фақат бошқа шахс томонидан содир этилган жиноят мавжуд бўлганда ва унга нисбатан мавжуд бўлиши мумкин; жиноятга дахлдорлик фақат у олдиндан ваъда қилинмаган ҳолда мавжуд бўлади, яъни жиноятга дахлдор шахсларнинг хулқ-атвори билан содир этилаётган ёки содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш ўртасида сабабий боғланиш мавжуд бўлмайди; жиноятга дахлдорлик фақат жиноятларга нисбатан ўзининг жиноят-ҳуқуқий аҳамиятини сақлаб қолади, ақли норасо ёки жиноий жавобгарлик ёшига тўлмаган шахс томонидан содир этилган ижтимоий хавфли қилмишларга нисбатан у бундай аҳамиятга эга бўлмайди; жиноятга дахлдорликдан иборат хулқ-атвор барча ҳолларда давлат органларининг бошқа шахсларнинг ижтимоий хавфли қилмишларининг олдини олиш, тўхтатиш, уларни фош қилиш ва жиноий жавобгарликка тортиш борасидаги нормал фаолиятига монелик қилади, бу эса, асосий қилмиш тажовуз қилувчи ижтимоий муносабатлар хилма-хил эканлигига қарамай. Жиноятга дахлдорлик объектининг ўзгармаслигини англатади. “Айрим дахлдорлик ҳаракатлари”га муаллиф олдиндан ваъда қилинмаган яширувчиликни, олдиндан ваъда қилинмаган жиноят ҳақида хабар бермасликни ва жиноятга йўл қўйиб беришни киритади⁹.

Шундай қилиб, олдиндан ваъда қилинмаган яширувчилик мустақил жиноят таркиби ҳисобланади ва жиноятга дахлдорлик институтининг алоҳида тури сифатида қаралади, деган нуқтаи назар, бизнингча, энг тўғри ва ўринли нуқтаи назардир. Юқорида қайд этилган таҳлиллардан келиб чиқиб, фикр юритилаётган жиноят тушунчасига қўйидагича таъриф бериш, бизнингча, мақсадга мувофиқ:

Жиноят ҳақида хабар бермаслик ёки уни яшириш бу- содир этиладиган ёки содир этилган жиноятга алоқаси бўлмаган шахсларнинг ҳаракатсизлиги (ҳаракати) бўлиб, жиноят ҳақида аниқ била туриб, ҳокимият органларига хабар бермасликда ёки яширишда ифодаланади ҳамда қонунда назарда тутилган асослар (оғир ёки ўта оғир жиноятларнинг содир этилиши ёки содир этилганлиги билан боғлиқ ҳолатлар) мавжуд бўлганда жиноят сифатида баҳоланади.

⁹ Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о них как виды прикосновенности к преступлению. – Дисс. ...канд. юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 15, 18.

References:

1. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм): Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 297-298.
2. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар (умумий қисм). Б.М.Мустафоевнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ILM-ZIYO, 2006. –Б.250.
3. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. / А.С.Якубов, Р.Кабулов, З.С.Зарипов ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. –Б.216.
4. Новый юридический словарь. / Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2008. –С.788.
5. Трифонов В.Г. Заранее не обещанное укрывательство преступлений и несообщение о них как виды прикосновенности к преступлению. – Дисс. ...канд. юрид. наук. – СПб., 2000. – С. 15, 18.
6. Хабибуллин М.Х. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство по советскому уголовному праву. – Казань, 1984. – С. 26, 27.
7. Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 6, 12, 15.
8. Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению. Дисс. на соис. уч. степ. канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 10, 89, 90.
9. Комментарий к УК РФ. Под ред. А.И.Бойко. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 639-640.
10. Минин А.Е. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 8.
11. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи (умумий қисм): Дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. –Б.298.